

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI RO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN AROPLEXY/TUXUMDON AROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК: 618.39-079.7

Shavazi Nargiz Nuraliyevna3-son Akusherlik va ginekologiya kafedrasini mudiri,
t.f.d., dotsentSamarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, Uzbekiston.**Rayimjanova Kamilla Farxodovna**I kurs magistratura rezidenti
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, Uzbekiston**MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI
OPTIMALLASHTIRISH (ADABIYOTLAR TAHLILI)****For citation:** Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna, Optimization of diagnostics of pregnant women with threatened premature birth (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1, pp. 27-29

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110826>
Шавази Наргиз НуралиевнаЗаведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №3, д.м.н., доцент
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Райимжанова Камилла Фарходовна**Резидент магистратуры I года обучения
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ
РОДАМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Shavazi Nargiz Nuraliyevna**Head of the Department of Obstetrics and Gynecology №3, DSc
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan.**Rayimjanova Kamilla Farxodovna**The 1st year Master's degree resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan.**OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH (LITERATURE
REVIEW)**

Erta tug'ilish zamonaviy akusherlikning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda, chunki ular neonatal va bolalar o'limi, bolalar kasalligi va nogironlikning asosiy sababidir. Erta tug'ilish darajasi, xavf omillari, patogenetik shakllanish mexanizmlari va zamonaviy diagnostika imkoniyatlari haqidagi bilimlarga qaramay, pasayish tendentsiyasiga ega emas, dunyoda 5 dan 18% gacha, respublikamizda umumiy mehnatning 5% dan 10% gacha. [10,14].

Bugungi kunga kelib, erda tug'ilishning patogenezi to'liq tushunilmagan ularning rivojlanishiga moyillik turli omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunga asoslanib, jahon amaliyotida va mamlakatimizda ushbu muammoning turli jihatlarini ochib berishga va yangi patogenetik sabablarni va erda tug'ilish rivojlanishining

qo'shimcha diagnostik mezonlarini aniqlashga qaratilgan ko'p markazli ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda [3].

Muddatdan oldingi tug'ruq – bu ona – platsenta-homila tizimida amalga oshiriladigan, uzoq vaqt subklinik ravishda davom etadigan va perinatal, shuningdek uzoq muddatli asoratlarni keltirib chiqaradigan katta akusherlik sindromi.

Xomilalik fibronektin erda tug'ilish xavfini aniqlashning zamonaviy biologik belgilariga kiradi. Bu onaning desidual membranasi va homila amnioxorial membranasi o'rtasidagi chegarada joylashgan glikoprotein. Bu homila membranalarining bachadonning asosiy to'qimalari bilan yaqin aloqasini ta'minlaydigan "elim" bo'lib xizmat qiladi. FFN bachadon bo'yni shilliq qavatida 20 haftagacha mavjud, ammo 22-dan

37-haftagacha bo'lmasligi kerak, tug'ilish arafasida yana paydo bo'ladi. FFN darajasining oshishi (>50 ng/ml) membranalarining desidual membranadan ajralishi bilan bog'liq bo'lgan umumiy xomilalik qovuq bilan erta tug'ilishning belgisi bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, fibronektin yuqori molekulyar og'irlikdagi glikoprotein sifatida eruvchan (plazma FN) va erimaydigan shaklda ham topilgan [14].

Onalik va perinatal natijalarni yaxshilash istagi erta tug'ilishga tahdid soladigan erta informatsion biomarkerlarni o'rganish, ushbu muammoning dolzarbligini belgilaydigan erta prognoz tamoyillarini ishlab chiqish uchun sabab bo'ldi.

JSST tasnifi mavjud bo'lib, unga ko'ra, muddatidan oldingi tug'ruqlarni homiladorlik muddati bo'yicha quyidagilarga bo'lish qabul qilingan:

- 28 haftagacha (27 hafta 6 kuni ham qo'shib hisoblaganda) - juda erta tug'ruqdan keyingi homiladorlik, bunda yangi tug'ilgan chaqaloqlar juda erta tug'ilgan, tana vazni juda past (1000 g gacha);
- 28-30 hafta 6 kun - erta tug'ruq, yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun (og'ir chala tug'ilish) tana vaznining juda pastligi (1500 g gacha);
- 31-33 hafta 6 kun - muddatidan oldingi tug'ruq;
- 34-36 hafta 6 kun - kech muddatdan oldin tug'ruq.

Shuningdek, muddatidan oldingi tug'ruqlarning rivojlanish mexanizmiga qarab tasnifi mavjud bo'lib, unda muddatidan oldingi tug'ruqlar o'z-o'zidan yoki induksiyalangan tug'ruqlar sifatida belgilanadi. O'z navbatida, butun homila pufagida muntazam tug'ruq faoliyatining rivojlanishi va muntazam tug'ruq faoliyatining yo'qligi bilan homila pardalarining oqishi yoki erta yorilishi (HQPYO) bilan o'z-o'zidan yuzaga keladigan tug'ruqlarni ajratish qabul qilingan. Shubhasiz, homila qobiqlarining muddatidan oldin yorilishi (HQPTYO) va spontan muddatidan oldin tug'ruq (MSTYO) bilan og'irgan bemorlarni bashorat qilish va keyingi olib borish taktikasi muhim akusherlik muammosi hisoblanadi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, muddatida tug'ilgan homiladorlikda asoratlangan tug'ruqlar ulushi homila qobiqlarining muddatidan oldin yorilishi bilan bog'liq kasalliklar 8% dan 20% gacha, muddatidan oldin tug'ruqlarda esa 5 dan 35% gacha kuzatiladi [20]. J. Poletini et al. [188] ishida homila qobiqlarining muddatidan oldin yorilishi keyingi tug'ruqlarda 20-32% gacha chastota bilan qayta rivojlanish tendensiyasiga ega ekanligi qayd etilgan [8]. Amerika akusher-ginekologlar hamjamiyatining (ACOG) nashrlariga ko'ra, 37 haftagacha bo'lgan homila qobig'ining yorilishi bir homilali homiladorlikda 2-4% va ko'p homilali homiladorlikda taxminan 7-20% hollarda uchraydi [1].

Erta tug'ruqning ko'plab xavf omillari mavjud bo'lib, ularni bir necha toifalarga bo'lish mumkin: yuqumli-yallig'lanish kasalliklari, molekulyar-genetik, immunologik, mexanik buzilishlar. Ekstragenital kasalliklar tarkibida muddatidan oldin tug'ruqni amalga oshirishda xavf omili sifatida ayolda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari (arterial gipertenziya), bronxial astma, endokrin buzilishlar (gipertiroz, yog' almashinuvining buzilishi), qon tizimi kasalliklari mavjudligi yetakchi ahamiyatga ega [16, 17, 22, 24, 25, 29, 33]. Irsiy omil ham muhim rol o'ynaydi. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra [5, 12, 26], ekstrakorporal urug'lantirish usullarini qo'llash muddatidan oldingi tug'ruq xavfini o'z-o'zidan yuzaga kelgan homiladorlikka qaraganda 2 baravar oshiradi, garchi bugungi kunda bunday ma'lumotlarning qarama-qarshiligini ko'rsatadigan tadqiqotlar mavjud [36, 40]. Bundan tashqari, homiladorlikdan oldin va homiladorlik paytida qorin bo'shlig'i a'zolarida o'tkazilgan jarrohlik aralashuvlari erta tug'ilish xavfiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblanadi [22, 24, 25, 30, 33]. (ACOG) ga ko'ra, erta tug'ilish xavfi omillariga quyidagilar kiradi: anamnezda homila qobiqlarining erta yorilishi bilan erta tug'ilish, istmik-servikal yetishmovchilik (ITSN), xorionamnionit, kichik tos a'zolarining yuqumli va yallig'lanish kasalliklari, past ijtimoiy mavqe, bachadondagi jarohatlar va instrumental tibbiy aralashuvlar, kichik tos a'zolarining rivojlanish anomalialari va ko'p homilali homiladorlik [1].

Homila qobig'ining muddatidan oldin yorilish xavfi omillariga kelsak, ularni ona va bachadon-yo'ldoshga tasniflash qabul qilingan. Onaning xavf omillariga quyidagilar kiradi: biriktiruvchi to'qima kasalliklarining mavjudligi, glyukokortikoid dori vositalarini uzoq vaqt davomida qo'llash, anamnezda homila qobiqlarining erta yorilishi (ushbu asoratning paydo bo'lish xavfi 30% ga yetadi). Bachadon-

yo'ldosh omillari vorsinkalararo bo'shliqqa qon kelishi va/yoki oqib ketishining buzilishi, shuningdek, ona qonining reologik xususiyatlarining o'zgarishi bilan bog'liq. Bu holatlar ko'p homiladorlik, bachadon rivojlanishining anomalialari va yo'ldosh patologiyasi (normal joylashgan yo'ldoshning muddatidan oldin ko'chishi (NJYMAK), xorionamnionit (XA)) da yuzaga keladi [18, 20, 27].

Homila qobiqlarining muddatidan oldin yorilishi yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun og'irroq oqibatlar bilan bog'liq, chunki bu holat neonatal infeksiyon asoratlarning katta foizi bilan bog'liq. Nafas olish, yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish, asab tizimlarining buzilishlari bilan bir qatorda, homila qobiqlarining erta yorilishida sepsis, homila ichi va intraamniyal infeksiyalar, respirator distress-sindrom, nekrotik enterokolit kabi holatlar ustunlik qiladi, bu esa yangi tug'ilgan chaqaloqlarning o'limini 3-4 baravar oshiradi. Ayollar uchun homila qobig'ining vaqtidan ilgari yorilish hodisasi tug'ruqda ham, chilla davrida ham infeksiyon asoratlari paydo bo'lishi bilan ham xavflidir. Bundan tashqari, homila qobiqlarining muddatidan oldin yorilishi normal joylashgan yo'ldoshning muddatidan oldin ko'chishiga va tug'ruqdan keyingi qon ketishlarga sabab bo'lishi mumkin [27, 28, 39]. V.N. Serov va hammual. [41] xavf guruhidagi ayollarni aniqlash 50% hollarda erta tug'ruq rivojlanishini oldindan belgilab berishi mumkin, shuning uchun erta homiladorlik muammolarini hal qilishga yordam beradigan dolzarb yo'nalish xavf omillarini o'z vaqtida aniqlash va homilador ayollarni sinchkovlik bilan kuzatishdir. Turli xil gestatsion asoratlarning oldini olishda pregravid va pre-konsepsion tayyorgarlikni o'tkazishga katta e'tibor qaratilmoqda, bu esa o'z navbatida homiladorlikning patologik kechishini tuzatish, homiladorlikning turli muddatlarida asoratlari xavfini kamaytirish imkonini beradi. Xavf guruhlarini aniqlash, o'z vaqtida tashxis qo'yish, patologik holatni tuzatish va erta tug'ruqni erta prognozlash uchun klinik-anamnestik ma'lumotlarning muhimligi va ahamiyatiga qaramay, ushbu patologiyaning o'ziga xos belgilarini izlash dolzarb hisoblanadi [1, 17, 37]. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, erta tug'ruq rivojlanishining patogenetik mexanizmlarini o'rganishga ko'plab ilmiy tadqiqotlar bag'ishlangan.

Muddatidan oldingi tug'ruq xavfi oshishining ishonchli diagnostik belgisi bachadon bo'ynining muddatidan oldin qisqarishi hisoblanadi: ikkinchi skrining tekshiruvida aniqlangan uning uzunligi ≤ 25 mm muddatidan oldingi tug'ruq xavfining 20% gacha (xavf 6 barobar oshadi), ≤ 15 mm esa 50% gacha oshishi bilan bog'liq [4, 15]. 34 haftadan kam bo'lgan homiladorlikda bachadon bo'yni uzunligini alohida aniqlash sezgirligi 76% ni, o'ziga xosligi 68% ni, ijobiy natijaning prognostik ahamiyati 20% ni va salbiy natijaning prognostik ahamiyati 96% ni tashkil etadi, bu esa bashoratlashning diagnostik aniqligini oshirish uchun ushbu markerni boshqa prediktorlar bilan birgalikda qo'llash zarurligini taqozo etadi. "qisqa" bachadon bo'ynining sladj bilan kombinatsiyasi erta tug'ruqning tez rivojlanishiga nisbatan ikki baravar noqulay [2]. Uzoq vaqt davomida muddatdan oldingi tug'ruqlarni bashorat qilish uchun bachadon bo'yni sekretsiyasida fetal fibronektin (FFN) - homila pardalari tomonidan sintezlanadigan va bachadon bo'yni suyuqligida, asosan, muddatdan oldingi bachadon qisqarishlarida, detsidual pardadan mexanik ko'chishda uchraydigan yuqori molekulyar oqsilni aniqlashdan foydalanilgan. Eng optimistik natijalar bo'yicha testning sezgirligi 81%, o'ziga xosligi - 84%, ijobiy natijaning prognostik ahamiyati - 79%, salbiy - 85% dan oshmadi. Espin M. S. va boshqalarning tadqiqotida bir homilali homiladorlik bilan tug'magan ayollarda fetal fibronektinning sifatli ta'rifi past aniqlikka ega ekanligi va muntazam amaliyotda qo'llash uchun tavsiya etilmasligi aniqlangan [6]. Homila qobig'ining erta yorilishini tashxislashning zamonaviy yuqori sezgir va o'ziga xos immunoxromatografik usullariga insulinga o'xshash o'sish omilini (IGFBP-I) bog'laydigan protein-1 ning fosforillangan shaklini aniqlash kiradi - detsidulyar hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan oqsil (homila qobig'i detsidulyar qobiqdan ajralganda bachadon bo'yni sekretsiyasida paydo bo'ladi) va platsenta alfa-mikroglobulin-1 (PAMG-1) - asosan amniotik suyuqlikda joylashgan oqsil (bachadon bo'yni shillig'ida homila qobig'i shikastlanganda aniqlanadi) [9]. IGFBP-I (Actim Partus) ni aniqlashga asoslangan test tizimining sezgirligi 92,1% ni, o'ziga xosligi esa 90,5% ni tashkil etadi, PAMG-1

(AmniSure ROM Test, PartoSure) ni aniqlovchi ekspress test uchun mos ravishda 96,8% va 98,3% ni tashkil etadi. Ijobiy natijaning prognotik qiymati birinchisi uchun - 87,9%, salbiy - 93,9%, ikkinchisi uchun - 98,4% va 96,7%, bu PAMG-1 ni aniqlaydigan test tizimining ko'proq diagnostik qiymatini ko'rsatadi. 2015-yilda avstraliyalik olimlar kogort retrospektiv tadqiqot natijalari haqida xabar berishdi, unda muddatidan oldingi tug'ruqlarda bachadon bo'yni suyuqligining oqsil spektri aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bachadon bo'ynini patologik qayta modellashtirishda ikkita o'ziga xos oqsil - albumin va vitamin-D bog'lovchi oqsilning roli aniqlandi. "Avstraliya oqsili" - qo'sh biomarkerni aniqlashning ahamiyati shundaki, u 77% sezuvchanlik bilan erta tug'ruqni bashorat qilish uchun 100% o'ziga xoslikka ega, ijobiy natijaning prognotik qiymati 100%, salbiy natija esa 96,7% ni tashkil etadi [7]. O'ta erta muddatdan oldingi tug'ruqlarda o'tkir xorioamniotning yuqori chastotasi (94,4%) sababli, serklyaj o'tkazishning maqsadga muvofiqligini asoslash uchun ultratovush nazorati ostida (shifokorlar konsiliumi qaroriga ko'ra) diagnostik transabdominal amniotsentez o'tkazish tavsiya etilgan [23]. Hatto salbiy bakteriologik ekish holatida ham, glyukozaning past konsentratsiyasida amniotik suyuqlikda leykotsitlar va IL-6 miqdorining ko'payishi prognotik jihatdan salbiy belgilardir [38]. Amniotsentez homila o'pkasining yetuklik darajasini aniqlashda ham ma'lumot beradi.

Mikronizatsiyalangan progesteronni profilaktika va davolash maqsadida qo'llashning ijobiy roli bir qator nufuzli adabiyotlarda tasdiqlangan, uning tokolitik terapiyaga nisbatan kuchaytiruvchi ta'siri tasvirlangan [11, 13]. Progesteron preparatlarini tayinlash

gestatsiyaning 34 haftasigacha muddatdan oldingi tug'ruq xavfi yuqori bo'lgan bemorlarga, ayniqsa, anamnezida muddatdan oldingi tug'ruqlar bo'lgan ayollarga zarur. Bunday yondashuv takroriy erta tug'ruq xavfini 35% ga kamaytiradi.

Xulosa. Erta tug'ruq yetakchi tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib, bolalarning yuqori kasallanishi, nogironligi, o'limiga olib keladi, nafaqat alohida olingan oilaning, balki millatning genofondiga ham psixoeemotsional salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Infekcion omilning yetakchi rolini hisobga olgan holda, anamnezni sinchkovlik bilan yig'ish va bemorning muddatidan oldin tug'ish xavfi bo'yicha stratifikatsiyasiga asoslangan adekvat pregravidar tayyorgarlik, bakterial vaginoz, vulvovaginal kandidoz, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni erta tashxislash va davolash, asimptomatik bakteriuriya, amniotik suyuqlik holatini baholash bilan servikomometriya, zamonaviy diagnostika testlaridan foydalanish, yuqori xavf guruhidagi homilador ayollarda o'z vaqtida jarrohlik korreksiyasi va mikronizatsiyalangan progesteron preparatlarini profilaktik intravaginal qo'llash zarur. Homiladorlikni olib borishga zamonaviy yondashuv, klinik tavsiyalarni aniq bajarish va xavf soluvchi va boshlangan muddatidan oldingi tug'ruqlarda yo'nalishga rioya qilish bilan dalillarga asoslangan tibbiyot bugungi kunda tibbiy yordamning asosi bo'lib, pregravidar tayyorgarlik bosqichida va birinchi trimestrda boshqariladigan xavf omillarining ta'sirini istisno qilish, o'z vaqtida tashxis qo'yish va davolash chora-tadbirlarini amalga oshirish, salbiy perinatal natijalarni minimallashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Азбукина Л.Н. Факторы риска, прогнозирование и тактика ведения беременных с угрозой преждевременных родов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015; 11 (5): 633-635.
2. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 1080 с.
3. Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е., Клименченко Н.И., Митрохин С.Д., Тетруашвили Н.К., Ходжаева З.С., Шамаков Р.Г., Дегтярев Д.Н., Тютюнник В.Л., Адамян Л.В. Преждевременный разрыв плодных оболочек. Преждевременное излитие вод. Акушерство и гинекология. 2013; 9: 123-134.
4. Баев О.Р., Васильченко О.Н., Карапетян А.О., Тетруашвили Н.К., Ходжаева З.С. Эффективность применения атозибана при угрожающих преждевременных родах. Акушерство и гинекология. 2017; 9: 96-101
5. Баев О.Р., Дикке Г.Б. Диагностика преждевременного разрыва плодных оболочек на основании биохимических тестов. Акушерство и гинекология. 2018; 9: 132-136.
6. Баранов И.И., Токова З.З. Непрямые причины материнской смертности. Акушерство и гинекология. 2012; 4 (2): 92-96.
7. Белоусова В.С., Стрижаков А.Н., Свитич О.А., Тимохина Е.В., Кукина П.И., Богомазова И.М., Пиццелаури Е.Г. Преждевременные роды: причины, патогенез, тактика. Акушерство и гинекология. 2020; 2: 82-8
8. Горина КА, Ходжаева ЗС, Белоусов ДМ, и др. Преждевременные роды: прошлые ограничения и новые возможности. Акушерство и гинекология. 2020;1:12-19. DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2020.1.12-119>
9. Девятова Е.А. Аномалии расположения и прикрепления плаценты - факторы риска недонашивания беременности, кесарева сечения и неблагоприятных исходов. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2016; 3: 17-24.
10. Зиядинов А.А. Преждевременные роды: факторы риска, состояние плода и новорожденного, критерии прогноза: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – Москва, 2016. – 25 с.
11. Каткова Н.Ю., Бодрикова О.И., Сергеева А.В., Безрукова И.М., Покусаева К.Б. Состояние локального иммунного статуса при различных вариантах преждевременных родов. Вестник РГМУ. 2017; 3: 57-61.
12. Козлов П.В. Преждевременный разрыв плодных оболочек при недоношенной беременности. Прогнозирование. Тактика ведения. Перинатальные исходы: Автореф. дисс. доктора мед. Наук. – Москва, 2010. – 40 с.
13. Козлов П.В., Иванников Н.Ю., Кузнецов П.А., Богаева И.И. Эпидемиология, этиология и патогенез поздних преждевременных родов. Акушерство, гинекология и репродукция. 2015; 9 (1): 68-76.
14. Назарова А.О., Малышкина А.И., Назаров С.Б. Факторы риска преждевременных родов: результаты клинико-эпидемиологического исследования. Акушерство и гинекология. 2019; 9: 82-86.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000